

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2024

5/2-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

5/2-сан 2024 октябрь

Шөлкемлестіріушілер:

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириу Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Захия НАРИМБЕТОВА
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Сапардурды АБАЕВ	Сафо МАТЧОН
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Шукуруилло МАРДОНОВ
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Абдулхамид МИРЗАЕВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Камаладин МАТЯКУБОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Алима МАТКАРИМОВА
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Арзы ПАЗЫЛОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Барлықбай ПРЕНОВ
Интизар АБДИРИМОВА	Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Раьно ОРИПОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Норим РАХМАНОВ
Фархад БАБАШЕВ	Мукаддас РАХМАНОВА
Ботир БОЙМЕТОВ	Дурдона РАХМАТУЛЛАЕВА
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Светлана СМЕРНОВА (Москва, Россия)
Шахло БОТИРОВА	Феруза САПАЕВА
Комил ГУЛЯМОВ	Мухаббат САЛАЕВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Қаххор ТУРСУНОВ
Асқар ДЖУМАШЕВ	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Дилдора ДАВРОНОВА	Нурзода ТОШЕВА
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Куанишбек ТУРЕКЕЕВ
Алишер ЖУМАНОВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Саодат ТОШТЕМИРОВА
Холбой ИБРАГИМОВ	Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Шохида ИСТАМОВА	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Умида ИБРАГИМОВА	Амангелди КАМАЛОВ
Алима КЕНЖЕБАЕВА (Тараз, Қазақстан)	Ризамат ШОДИЕВ
Джавдод ПЎЛАТОВ	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Пердебай НАЖИМОВ	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Асқарбай НИЯЗОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Сабит НУРЖАНОВ	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
	Гавхар ЭШЧАНОВА
	Қонысбай ЮСУПОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ӘДЕБИЯТ

Alniyazov A.I. Ana tilinde ózinshe pikirlewdi rawajlandırıw máseleleri	8
Suyunov B.T. Lakunar birliklar tezaurusi	16
Shofqorov A.M. Kelishik kategoriyasining o'rganilish tarixiga doir	20
Xudaykulov Sh.U. Xorijiy til ta'limida kognitiv-kommunikativ yondashuv	26
Hafizova M.A. Tarjima va badiiy mahorat	34

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Abdullayeva M.R. Pedagogik yo'nalishdagi talabalarning huquqiy kompetensiyalari muhim xususiyatlari	41
Baxodirova U.B. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarini tayyorlashda virtual ta'lim texnologiyalardan foydalanish muammolari	47
Shonazarova S.R. O'quv jarayonida falsafiy aksiologik yondashuvni takomillashtirishning pedagogik shart - sharoitlari	55
Sabirova O. Sh. Zamonaviy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish	61
Bozorov H.N. Nofizik ta'lim ta'lim yo'nalishlarining malakaviy tavsiflari tahlili, kasbiy kompetensiyalar tuzilmasi va ierarxiyasi	66
Nigmanova U.B. Bo'lg'usi o'qituvchilarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini tadbiq etish yo'llari	72
Alimov M. Iqtidorli yoshlar-kelajagimiz poydevori	77
Qurbonova M.E., Abdulaxatova M.A. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri usulida talabalarga kimyo fanini o'qitishda o'quv faoliyatini tashkil etish va takomillashtirish masalalari	81
Qurbonova M.E., Abdulaxatova M.A. Klaster yondashuvi asosida bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish	85
Arslonova G.K. Individual ta'lim muhitida talabalarning kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalari	90
Matkarimova M.K. Ingliz tili fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish	96
Umirova N. J. Individual yondashuv asosida bo'lajak maktab o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi	101
Эшанев Н.Ж. Замонавий инновацион таълим муҳитида мобил мутахассис тайёрлашнинг ижтимоий зарурат эканлиги илмий тадқиқотларда ақс этиши	105
Sa'dullayeva M.H. Mukammal xotira va eslab qolish sirlari	114
Mirzakarimov X.Yu. Talabalarda vatanparvarlik fazilatini rivojlantirishning konseptual jihatlari	122
Eshnaev N.J. OTMlarda mobil mutaxassis tayyorlash va kasbiy yo'nalganlikning ilmiy tadqiqot natijalariga asoslanishi hamda samaradorligi	129
Dehqanova M.G'. Daktilema paydo bo'lishi va uning foydalanish turlari	135
Karatayeva L.U. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya borasidagi qarashlari	141
Yuldasheva S.M. Shaxsning kasbiy faoliyatida uchraydigan asosiy psixologik muammolar	150
Amangeldiyev S.N. O'smirlarda kuzatilayotgan irodasizlikni keltirib chiquvchi sabablar	156
Dilmurodova Z.D. Shaxsda qobiliyat rivojlanishining pedagogik-psixologik omillari	159
Ибадуллаева Ш.Н. Махсус педагогларни касбий фаолиятга тайёрлаш механизмларини такомиллаштириш ижтимоий-педагогик муаммо сифатида	162
Tojiboev M.N. Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	168
Meyliyeva M.S. Tafakkurning innovatsion rivojlanishiga pedagogik hamda psixologik faktorlarning ta'siri	176
Mirzaraximova G.I. Nutq faoliyati va ularning xususiyatlari	179
Yunusova X.Sh. O'zbekiston respublikasida inkluziv ta'limni tadbiq qilish masalalari	185

Abdurasulov J. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanining bugungi kundagi pedagogik va psixologik dolzarbligi	191
Ozodqulov O.B. Ta'lim muassasalari rahbarlarining samarali boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni rivojlantirish omillarining kognitiv tahlili	196
Kobilova Sh.X. Inklyuziv ta'limni uzluksizligi ta'minlash va uni pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlashning nazariy jihatlari	201
Turakulov B.N. Ekopsoxologik kreativ qobiliyatini rivojlantirishning psixologik omillari	206
Vafoyeva G.B. Pedagogik jamoada sog'lom muhitni shakllantirish va rivojlantirishning afzalliklari	210
Burxonova M.B. Muomala odobi – axloqiy va muomala madaniyatning muhim elementi sifatida	214
Raxmanova D.U. Talabalarining intellektual faoliyatini optimallashtirishning psixologik determinantlari	220
Abduqodirova D.E. Talabalarda emotsional kreativlik sifatlarini rivojlantirish	224
Xurramov K.M. Personalni korporativ boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari	230
Kadirova X.A. Jadid adabiyoti namondayalarining ta'lim tarbiyaga oid asarlaridan samarali foydalanish	235
Janbayeva M.S. Interfaol metodlar asosida bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy mobilligini shakllantirish	241
Temirbekova A.O., Yusupbayeva L. Inklyuziv ta'lim sharoitida ona tili o'qitishning innovatsion pedagogik usullari	248
Rustamov B.X. Falsafa kategoriyalari asosida pedagoglarning prognozlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	253
Qazoqova D.Q. Umumta'limda biologiyani vitagenlashtirilgan ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishni takomillashtirish metodikasi	257
Abduvaliyev N.A. "Tarbiya" fanini o'qitishda kundalik-amaliy topshiriqlarning pedagogik zarurati:tajriba va zamonaviy yondashuvlar	264
Usmonova D. O'quvchilarda bag'rikenglik munosabatini shakllantirish	274
Abduvaliyev N.A. Kundalik-amaliy topshiriqlar va uning o'quvchilar kognitiv mustaqilligini rivojlanishdagi ahamiyati	280
Turdiyeva Sh.A., Toshlanova M. Yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik jihatlari	290
Абдуллаев А.А. Халқ ўйинлари узлуksиз таълимда жараёнида	297
Abdullayev E.Z. Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositasida o'quvchilarni tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish faoliyatiga tayyorlash	302
Narimbaeva L.K., Musaeva G.M. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot xususiyatlari	309
Xamrayeva A.F. Talabalarda o'ziga ishonch tuyg'usini shakllantirishning psixologik determinantlari	316
Ўролбоева Д.С. Педагог тарбиячиларда компетентликни ривожлантириш	321
To'lanova M.M. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy deformatsiya psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi masalasi	328
Sayfiyeva Y.O'., Fayzullayev R.X. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini baholash	333
Бегимқулов Х. Ш. Рақамлаштириш муҳитида педагогнинг ахборот компетентлиги мазмуни ва ривожлантириш муаммолари	338
Холмухамедов Т.М. Техникум талабаларининг кўникмаларни ривожлантиришда шахсга йўналтирилган таълимни амалга оширишнинг аҳамияти	344
Djumaniyazov I.I. Tarixni o'qitish jarayonida talabalarda vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish texnologiyasi	349

Шин А.В. Управление кадрами в высшем образовании: эффективные модели и подходы	355
Чориев И.Р. Современное состояние реализации воспитательной деятельности в высших образовательных организациях	368
Канлыбаева И.М. Теоретические аспекты развития творческих способностей будущих психологов	375
Джумагулов З.У. Методика развивающего обучения в подготовке будущих учителей технологий	382
Kodirov O. Reflective teaching perspectives of el teaching in uzbek schools	386

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Adilkariyev X.T., Rasulova A.M. Konstitutsiya – yangi madaniy-huquqiy renessans poydevori	391
Talipova Yu.Sh. Sharq allomalari nigohida “Ustoz-shogird” an’anasining o’rni	404
Nomozov M. M., Nuraliyev. X. X. Raqamli kompetentlikning tarix darslaridagi ahamiyati	413
Xushmatova N. Konfliktologiya fanining tarixi	417

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Pulatova D.A. Aralash ta’lim sharoitida talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlashning zamonaziy yondashuvlari	423
Raximova X.K. Media ta’lim metodlari orqali talabalarni kreativ fikrlashga o’rgatish mexanizmlarining nazariy asoslari	433

БАСЛАЎИШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТАРБИЯ

Нарманов А.Х. Бошланғич таълим ёшидаги болалар тарбиясида халқ оғзаки поэтик ижодининг ўрни ва аҳамияти	444
Achilova M.S. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar emotsional sohasi psixofiziologiyasining asosiy xususiyatlari	448
Egamberdiyeva N.A. Inklyuziv ta’limga jalb qilingan autizm sindromli bolalar bilan ishlashda o’qituvchi va tyutorning birgalikdagi faoliyati	452
Tag’onova G.B. Aqliy rivojlanishda nuqsoni bo’lgan bolalarning o’ziga xos xususiyatlari	457
Madgapilova N.T. Maktab va MTT ta’limida innovatsion logistikasini boshqarish va uning pedagogik kontseptual masalalari	461
Mirkosimova H.M. Boshlang’ich sinf o’qish savodxonligi darslarida nutq o’stirishning psixologik xususiyatlari	469
Xusanova N.B. 6-7 yoshli bolalardagi xavotirli holatlarning psixologik xususiyatlari	475
Abduraxmanova Sh.B. Intellektida muammolari bo’lgan zaif eshituvchi bolalarning predmetli amaliy faoliyatini rivojlantirish metod va vositalari	478
Saparova U.B. Tarbiya fani asosida bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko’nikmalarini shakllantirishda sharq mutafakkirlari tarixiy merosining o’rni	484
Shonazarova S.R. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida falsafiy aksiologik yondashuvni takomillashtirish metodikasi	492
Ziyaqulova M.Sh. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish	498
Bobomurotov S.M. Boshlang’ich ta’limda variativ tushunchalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari	503
Gimazutdinov R.G. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga badminton o’yni texnikalarini o’rgatish metodikasi	508

TARBIYA FANI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA IQTISODIY TARBIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI TARIXIY MEROSINING O'RNI

Saparova U.B.

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: tarbiya, ta'lim, tafakkur, kasb, iqtisod, o'quvchi, o'qituvchi, fan, metodika, mutaffakir.

Ключевые слова: образование, образование, мышление, профессия, экономика, студент, учитель, наука, методология, мыслитель.

Key words: education, education, thinking, profession, economy, student, teacher, science, methodology, thinker.

Резюме:

Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishda sharq mutafakkirlari tarixiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari, oilada iqtisodiy tarbiyani mutaffakirlarimizning beqiyos asarlaridan foydalangan holda shakllantirish xususida fikr muloxazalar bildirilgan.

Резюме:

В данной статье рассматриваются конкретные аспекты использования исторического наследия восточных мыслителей при формировании навыков экономического воспитания у младших школьников в семейном сотрудничестве, а также формирования экономического воспитания в семье с использованием бесподобных трудов наших мыслителей.

Summary:

This article discusses the specific aspects of using the historical heritage of Eastern thinkers in the formation of economic education skills for primary school students in family cooperation, and the formation of economic education in the family using the incomparable works of our thinkers.

Kirish. Bugungi kunda o'rta asrlar Sharq tarixi shundan dalolat beradiki, madaniyat va ta'lim-tarbiya, tibbiyot, adabiyot, san'at va arxitektura sohalaridagi beqiyos yuksalish, ilmiy maktablarning vujudga kelishi, yangi-yangi iste'dodli avlodlar to'liqining paydo bo'lishi va voyaga yetishi – bularning barchasi birinchi navbatda iqtisodiyot, qishloq va shahar xo'jaligining ancha jadal o'sishi, hunarmandlik orqali avlodlarning kamol topishi, yaqqol namoyon bo'lgan. Shu jumladan, dunyo iqtisodiy taraqqiyotida Markaziy Osiyo mutafakkirlarining

pedagogik merosida iqtisodiy tarbiya muammosii alohida ahamiyatiga ega. Bu muammoning rivojlanishida Forobiy, ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur. Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa ko‘plab mutaffakirlar ijodida o‘z ifodasini topgan. Forobiy va ibn Siioning pedagogik merosida iqtisodiy tarbiyani rivojlanish markazida inson va uning ehtiyojlarini qondirish masalasi turadi.

Asosiy qism. Inson dunyoning oliy ne‘mati va uning ehtiyojlarini qondirish har qanday jamiyatning yashash va rivojlanish shartidir. Inson ehtiyojini ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy kabi guruhlariga ajratish mumkin. Ushbu ehtiyojlar ichida inson ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish ustivor hisoblanadi.

Sharqning buyuk farzandi, faylasufi Forobiyning Arastu falsafasi tahliliga bag‘ishlangan asarida iqtisodiy tarbiya pedagogika fanining kategoriyasi bo‘lgan ehtiyoj masalasiga katta e‘tibor qaratilgan. Ibn Sino "Tibbiyot dostoni"da yozadiki: "Agar, hayvonlar tabiat ne‘matlariga qanoat qilib yashasalar, odamlarga bu ne‘matlar ozlik qiladi, ular oziq-ovkat, kiyim-kechak uy-joyga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishlari lozim". Uning ta‘kidlashicha, odamlar o‘z mehnatlari bilan o‘zlariga oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy yaratadilar, ular ana shu maqsadda dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik bilan shug‘ullanadilar: Shuning uchun ibn Sino odamlarni iqtisodiy tarbiya berish orqali ijtimoiy foydali mehnatga chorlaydi.

Sharqda iqtisodiy tarbiyaning rivojlanishida Yusuf Xos Hojibning "Qutadg‘u bilig" nomli asari alohida ahamiyat kasb etadi. Asarda mehnatga to‘g‘ri haq to‘lash, mehnatni takdirlash, mehnatni qadriga yetish, moddiy manfaat, kasb-hunar egallash, kuchli ijtimoin himoya masalalariga katta e‘tibor qaratilgan. Bu asarda hunarmandlar, savdogarlar, dehqonlar hamda chorvadorlarga alohida boblar berilgan. Alloma aytadiki, "Xizmat ahli o‘z mehnati natijasidan umidvor turadi. Umidini topmagan xodimning ko‘ngli sinadi. Xizmatiga loyik taqdir ko‘rgan xodimning boshi ko‘kka yetadi", Yusuf Xos Hojibning manfaatlar masalasiga doir g‘oyasi ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. "Ayniqsa, butun qimirlagan jon nafni o‘ylab harakatlanadi deb yozadi. Bu fikr keyinchalik "Siyosiy iqtisod darsliklarida" har kaysi harakat zamirida manfaat yotadi degan fikrda ham o‘z ifodasini topdi.

Sharq iqtisodiy tafakkurlari rivojlanishida ulug‘ bobokolonimiz, sohibqiron, buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temurning iqtisodiy g‘oyalari, u ishlab chiqqan va amalda qo‘llagan iqtisodiy siyosat muhim ahamiyatga ega. Amir Temur iqtisodiy g‘oyalarni "Temur tuzuklari" asarida bayon etilgan. Bu asarda iqtisodiyotni tashkil etish, barqarorlashtirish, tartibga solib berish, uni barqaror sur‘atlar bilan yuksaltirib borishga shu iqtisodiy tavsiyalar jamlangan.

"Temur tuzuklari" da kuyidagilarni o'qiyimiz: "Kasb-hunar va ma'rifat ahllariga saltanat korxonalaridan ulush berilsin, bilagida kuchi bor faqir miskinlar esa o'z ahvoli va kasbkoriga qarab yo'l tutsinlar". "Sarmoyasi qo'ldan ketib qolgan savdolarga o'z sarmoyasini qaytadan tiklashi uchun xazinadan yetarli oltin berilsin". Temurning iqtisodiy qarashlari zamirida davlatni boshqarishning muhim omili sanoati, soliq siyosati ham chetda qolmagan. U o'z soliq siyosatida ham xalk manfaatidan kelib chiqadi. Amir Temur ta'kidlaydiki: "Aholidan olinadigan soliqlar ularning ishlab topgan daromadlariga qarab belgilanishi, ularning qaysi birlari el-yurt obodonchiligi yo'lida o'z mol mulki va sarmoyasini ayamay sarflasa; ularga davlat soliq to'lashda imtiyoz berishi kerak".

O'zbek xalqining ma'naviy merosida, uning madaniyati xalqaro miqyos kasb etishida Sharq she'riyati sultoni, Alisher Navoiyning o'rni beqiyos. Hozirga qadar xalqimiz uni she'riyat mulkinging sultoni sifatida qarab keladi. Biroq uning ilmiy merosi shu qadar boy va keng qirraliki, unda iqtisodiyot masalalariga doir ko'pgina qimmatli g'oyalar ham o'z ifodasini topgan. Buyuk mutaffakirning iqtisodiy qarashlari uning bebaho kitobi bo'lgan "Mahbub-ul-qulub" asarida bayon qilingan. Alisher Navoiyning iqtisodiy masalalarga oid g'oyalari 1482 yilda yozilgan "Vaqfiya" va "Mahbub-ul Qulub" asarlarida bayon etilgan. U kishi mahsulotni uch qismga bo'lib: birinchi qismini ketgan xarajatga; ikkinchi qismini o'zi va oilasining ehtiyojlariga; uchinchi qismini esa aholining ijtimoiy manfaatlari uchun sarflashga chaqiradi.

Alisher Navoiy o'z asarlarida inson mehnatiga alohida to'xtalib o'tadi. U boyligni har bir inson o'zining halol mehnati bilan topishi shart deydi, ya'ni shu narsani tasdiqlaydiki, hech bir inson o'zi uchun zarur bo'lgan barcha iste'mol buyumlarini o'zi yarata olmasligini, shu bois ham ular bir-biri bilan iqtisodiy masalada aloqada, munosabatda bo'lishlari obyektiv zaruriyat ekanligini asoslab beradi.

Alisher Navoiy ikkita iqtisodiy g'oyani ilgari suradi: birinchidan, mehnatning miqdori va sifatiga muvofiq taqdirlanishi fikri bo'lsa; ikkinchidan, mehnatga yarasha haq olish "Ona sutidek halol" ekanligi haqidagi fikr uqtirilgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, hozirgi davrda ham bu masala o'z kuchini yo'qotmagan va dolzarbligicha qolmoqda. Yuqoridagilardan ayonki, bu g'oya "Qanday qilib bo'lmasin, tirikchilik o'tkazilsa bo'ldi-da", qabilidagi fikrga tamomila zid. Yoshlarda, barcha fuqarolarda iqtisodiy tarbiya masalasi ilgari surilayotgan bir vaqtda buyuk shoirimizning yuqoridagi g'oyasi naqadar ahamiyatli ekanligi tushunarli.

Alisher Navoiy "Mahbub-ul-qulub" asarida quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Savdogar yolg'iz foydani niyat qilmasligi, savdo qilib foyda topaman, deb

ortiqcha kema surmasligi, mol va pul ko'paytiraman, deb jonsarak bo'lmasligi kerak", "Savdogar boj-xirojni berish o'rniga o'z molini yashirib, o'z obro'sini to'kmasa yoki topgan tutganini merosxo'rlari sotib sovurishi uchun to'plab qo'ymasa yoki biror yomon hodisa qo'zg'ash uchun sarflamas, jamg'armasi yaxshi bo'ladi". Alisher Navoiyning savdogarlar to'g'risidagi ushbu fikrlari xuddi bugungi savdogar va tijoratchilar uchun aytilayotgandek tuyuladi. Asardagi bu fikrlardan quyidagi xulosaga kelish mumkin:

Birinchidan, savdo, tijorat, bozor, muomala jarayoni (oldi-sotdi) iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, bu mahsulot (tovar)lar taqchilligini tugatishga xizmat kiladi.

Ikkinchidan, savdo davlat budjeti daromadining manbai, mamlakat iqtisodiy kuch-qudratining tayanchi hisoblanadi. Zero, savdogarlar davlat budjetiga soliqlar to'lab turishi orqali uni boyitib boradi.

Uchinchidan, shoir savdogarlarni insof, diyonatga chaqiradi. Ulardan faqat o'z foydasini ko'zlab ish ko'rmasliklarini talab kiladi. Odamlar o'z faoliyatlari jarayonida tadbirkorlik, tejamkorlik va iqtisodiy manbaga va kuchga zarurat sezib, uni to'plash paytida bo'lganlar. Ular bir necha yo'llarda ish olib borishlari shulardan biri. Jamiyatning boyligi puldan, oltindan iborat, boylik savdoda asosan tashqi savdoda-muomala jarayonida paydo bo'ladi, ko'payadi, savdoda band bo'lgan mehnat unumli mehnat, boshqa mehnatlar esa unumsizdir, degan fikrni olg'a suradi.

Bunday fikrlarga qarshi A.Smit, U.Petti, D.Dekardo kabi atoqli iqtisodchi olimlar o'zlarining boshqacharoq fikrlarini bildiradilar. Ular boylik faqatgina qishloq xo'jaligidagina emas, balki shu bilan birga sanoat, transport, qurilish va boshqa xizmat ko'rsatish sohalarida ham yaratiladi degan xulosaga keladilar.

Aytish joizki, A.Smitning "ko'rinmas qurol" tamoyili hozirgi kunda juda ko'p tilga olinmoqda. U o'zining "xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risida" (1776y) degan kitobida insonni faollashtiradigan asosiy rag'bat shaxsiy manfaatdir deb ko'rsatadi. Inson o'z shaxsiy manfaatini amalga oshirishga, ya'ni foyda olishga intilib mehnat taqsimoti sharoitida qandaydir tovar yoki xizmat turini yaratadi, boshqalarga etkazib beradi, o'z kapitalini ko'paytiradi va shu intilishda o'zi bilmagan holda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi deb tushuntiradi. Unda ishbilarmonlik, mehnat, tovar, ishchi kuchi va boshqa resurslarining erkin harakatini ta'minlash tamoyilini ilgari suradi. Ushbu maktabning "mumtoz" deb nom olishiga ularning quyidagi yutuqlari sabab bo'ldi:

Birinchidan A.Smit va D.Rikardo iqtisodiyotni o'rganishga ilmiy yondashuv beradigan tadqiqot metodlarini ishlab chiqdi va muvaffaqiyatli qo'lladilar. Aynan

shu metodlar yordamida ular merkantilislarning boylikning manbasi savdo degan g'oyasini asossiz ekanligini isbotlashdi.

Ikkinchidan iqtisodiyot to'g'risidagi barcha yig'ilgan bilimlarni mumtoz maktab namoyondalari ma'lum bir ilmiy tizimga keltirdilar. Bu narsaga ular birinchi bo'lib, iqtisodiy tovarlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol o'rtasidagi tizimli aloqani tadqiq etgani sabab bo'ldi. Shundan so'ng yoshlarni har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan ta'lim-tarbiyaviy ishlar yo'lga qo'yila boshladi. Bir qancha vaqt (davr) o'tishi bilan iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy tarbiyalarga bo'lgan ehtiyojlar turli darajada tus ola boshladi. Bugungi kunga kelib iqtisodga oid manbalar juda ko'plab uchraydi. Ulardan foydalanishda esa o'qituvchi uning asarlarini o'rganib chiqsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishda bugungi bozor talabi asosida rivojlanishi va uning ahamiyati ko'pdan buyon pedagoglarning asosiy muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tilayotgan bir paytda yoshlarda iqtisodiy tarbiyalash ayniqsa muhim. Avvalo, iqtisodiy tarbiya haqida mukammal tushunchaga ega bo'lmoq kerak. Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob va ayni shu kabilar haqida fikrlay olish qobiliyatini boshlang'ich sinfdan boshlab maktab va oila hamkorligida yo'lga qo'yish lozim.

Xorazmiyning bir hikmati bor: "So'z-gul, ish-meva". Bu jumlar shunchaki aytilmagan agar rejalarangiz qanchalik pishiq-puxta bo'lsa, ishingiz ham shunchalik yaxshi samarali bo'ladi. Bu shunday olib borilishi kerakki, bola o'z mehnatining natijalarini ko'ra bilsin. Shundagina bola o'z imkoniyatidan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanayotganini anglashi mumkin.

Hunar egallash yoshlarni mustaqillikka o'rgatadi.

Qobusnoma. Farzand tarbiyasi hamisha Sharq mutaffakirlarining diqqat markazida turadi. Kaykovusning "Qobusnoma" asarida ham farzand tarbiyasiga alohida e'tibor beriladi. Shuning uchun ham ushbu asar Sharq pedagogikasining qomusi sifatida ko'p asrlar davomida jahon xalqlari e'tiborini qozonib kelmoqda. Asardagi mo'jaz latifalar, ixcham rivoyatlar kitobning nihoyatda jozibali, o'qishli bo'lishini ta'minlagan. Asarning ba'zi bir boblari unda keltirilgan rivoyatlar barkamol avlodni iqtisodiyot bo'limlarni shakllantirishga undaydi. Jumladan, "Tijorat va bozorgarlik rasm-rusumlari zikrida" fikrlar bayon etilgan. Ya'ni: "Bozorgarlik ikki nav bo'lur va ikkovi ham xatarlidir-biri muomala va biri muvofiqliq.

Muomala muhimlari xosdurkim, kasod mollarini foyda ta'ma bilan sotib olurlar. Bunday mol xatarlidir va bu ishda dalil (shijoatli), pesh bir kishi kuhirkim

kasod matoni sud umidi bila olgan. Demak, har tarikayl bila bozorgon o'zining moli va taniga dalir bo'lmog'i, beboq (beparvo) bo'lmasligi, o'zining nafi uchun o'zgalarningziyonini tilamasligi keraqdir".

Jamiyat iqtisodiy hayoti masalalariga doir qarashlarning vujudga kelishi uzoq tarixiy taraqqiyotning natijasidir. Bunday qarashlar dunyoning barcha mamlakatlari va xalqlari tarixida mavjud. Tarixiy taraqqiyotning turli davrlarida o'sha davrning ilg'or kishilari jamiyatning iqtisodiy hayotida bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini u yoki bu darajada bildirganlar va bu masaladagi o'z qarashlarini turli shakllarda va turli darajada ifodalab kelganlar. Ana shunday karashlarning umumiy zamirida arablar hududida yashab ijod etgan. Buyuk mutafakkirlarning xizmatlari katta. Ular o'zlarining ilmiy, tarixiy, badiiy asarlarida jamiyatning iqtisodiy hayoti, iqtisodiy munosabatlari masalasiga doir qimmatli fikrlarini ilgari surganlar.

Buyuk mutafakkirlarning iqtisodiy munosabatlariga doir qarashlarini ular yashagan davrdan ajralgan holda o'rganish mumkin emas. Buning asosiy sababi shundaki, ular dunyoqarashlariga o'sha davrlardagi iqtisodiy - siyosiy tartiblar, idora kilish usullari, xalqlar va davlatlar ta'sir ko'rsatgan. Shu bois o'zlarining asarlarida davlat boshliqlari, hukmdorlar va ularning amaldorlari olib borgan ish usullari haqida, xalqlarning bosqinchilarga karshi kurashi va ular ichida yetishib chiqqan qahramonlar haqida muhim ma'lumotlar berganlar.

Feodalizm jamiyati va davlatida islom g'oyalari yetakchi o'rinni egallagan. Islomda ichki ziddiyatlar rivojlanib, turli g'oyaviy-siyosiy oqimlar, maktablar kelib chiqqan. Ularning barchasi mazlum sinflar ustidan hokim siiflarning iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hukmronligini ta'minlash uchun xizmat qilgan. Arab mamlakatlari hududida vujudga kelgan iqtisodiy qarashlar o'sha davrlarda yashagan olimlar va tarixchilarning asarlarida ifodalangan.

Islom ma'naviyatida savdo-sotiq ishlaridagi masalalarga batafsil to'xtalib, islomda tijorat, savdogar va xaridor odobiga alohida e'tibor berilgan hamda Payg'ambarlar shug'ullangan sharafli kasb egalariga hurmat bilan yondashib, nafsini ustun qo'ymaslik, xaridor va sotuvchining o'zaro munosabati adolatli va halollikka asoslanib, tartibga solinish haqida to'xtalgan. «Mirza Yusuf» jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh qori Sayfuddinov Kun.uz muxbiri bilan suhbatda shu kabi savollar bo'yicha Islom ta'limoti haqida so'z yuritdi: oldi-berdi, savdo-sotiq qoidalarini bilish; xaridorlarga dinidan qat'iy nazar, bir xilda muomalada bo'lish, ya'ni savdoda musulmonga alohida afzallik bermaslik; mollarning narxi masalasida «Molining faqat falon narxda sotaman» - deb turib olmaslik; agar biron - bir kishi savdo bitimni tuzib, keyin undan voz kechmoqchi bo'lsa, shuning aytganini qilish va h.k. Yana shariatga binoan savdo ishi bilan

shug‘ullanishga bel bog‘lagan kishi quyidagi shartlarga javob berishi zarurdir: u voyaga yetgan, aqlli, es – hushi joyida bo‘lishi; u yiqqan boyligini befoyda ishlarga sarflamay, oqilona tasarruf etsin; savdo ishlarida hazil-yolg‘on gap ishlatmaslik, jiddiy bo‘lishlik, tijorat ishlariga o‘zga odamni zo‘rlab, uning inson-ixtiyorisiz jalb qilmaslik; voyaga yetmaganlar bilan (hatto ota-onasi rozi bo‘lsa ham) savdo yuzasidan bitim tuzmaslik, ularni ishga olmaslik.

Shariat konunlari o‘zaro (pulsiz) mol ayirboshlashga (oxirgi atamani qo‘llasak -«barter» ga) yo‘l qo‘yadi, faqat bunda quyidagi shartlar bajarilishi shart:

- Molning hajmi, miqdori, vazni yoki o‘lchami oshkora bo‘lsin.

- Mol ayirboshlashda u, albatta, qo‘ldan - ko‘lga topshirilsin.

- Bir xil mol shunday xil boshqa molga ayirboshlanmasin.

- Omonat uchun berilgan, ammo boshqa bir mol bilan almashtirish ko‘zda tutilmagan molni egasining ijozatisiz sotib yuborilmasin.

Yuqorida tilga olingan qonun - qoidalarning o‘zidan ham yaqqol ko‘rinib turibdiki, islom amaliyotida tijoratda katta iqtisodiy ahamiyatga molik ish deb hisoblanadi. Shu bois necha-necha asrlardirki, barcha musulmon davlatlarining, hatto eng oliy hukmdorlari ham savdo-sotiq ishlarini har jihatdan rag‘batlantirishlari, uni davlatning asosiy daromad sohalaridan biriga aylantirish ustida muttasil g‘amho‘rlik qilib qoladilar va shu kabi ishlarda Rasulullohdan ibrat oladilar. Islom ma‘naviyatida iqtisodiy tarbiya Qur‘onda savdoga kagga o‘rin berilgan, ammo sudxo‘rlikka qarshi fikr bildirilgan. Mulkning muqaddasligi, birovning mulkiga xiyonat qilish katta gunoh ekanligi qayd etilgan.

Jamiyatning tengsizligi azaldan tan olinadi: qarz olish, berish, meros taksimlash, yetim-yesirlarga muruvvat, xayr -ehson qilish g‘oyalari kuchli. Soliq turlari va miqdori ham katta ahamiyat kasb etadi. Yetim haqiga xiyonat qilish eng katta gunoh deb e‘lon qilingan. O‘zaro yordam zarur, lekin yomon ishlarda va dushmanlikda buncha hojat yo‘q, deyiladi. Turli kasblarni egallash, ayniqsa dehqonchilik, ko‘ychilik bilan shugullanish, mehnat qilish zarurligi isbotlab berilgan. «Hadis» kitoblarida ham iqtisodiyotga oid ko‘plab foydali fikr va tushunchalar keltirilgan.

X-XII asrlarda O‘rta Osiyo ilg‘or ijtimoiy tafakkurning Sharqdagi yirik markazlaridan biriga aylandi. Bu davrda butun dunyoga tanilgan Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Nizomul-Mulk va boshqa ko‘plab mutafakkirlar yashab ijod etgan. Ularning asarlarida iqtisodiy g‘oyalar o‘z aksini tolgan. Sharqda olimlar shu davrdagi tijorat, mulkdorlik, xunar sirlarini bayon etganlar. Ularning ayrimlari hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

Yusuf Xos Hojib «Odamga foydasi tegmaydigan odam- o‘lik, essiz o‘ggan umri esa, essiz sarflagan mehnat»-deydi. Arastuning izdoshi, uning asarlarini tahlil

etgan Forobiy (673-950 y.) jamiyat shakllanishi uchun moddiy ehtiyojlarning ahamiyati haqidagi ta'limotni yaratadi, siyosiy, iqtisod, fanidan zarur bo'lgan «ehtiyoj» ni ta'riflaydi, moddiy boyliklarni yaratishda mehnat va mehnat qurollarining o'rnini belgilab beradi. Ibn Sino va Yusuf Xos Hojib asarlarida «mehnat taqsimoti» masalalari xakida fozil (ideal) davlat to'g'risida fikr yuritib, o'zaro yordam, do'stlikka katta o'rin berganlar. Musulmon huquqshunosligida tovarning iste'mol qiymati tan olingan, tovarning qiymati bilan so'ralayotgan baho farqlangan,

Tovar qiymatiga xom ashyo qiymati, mehnat vositalari oraliq tovar ishlab chiqaruvchilar mehnatining qiymati kiradi. Olimlarning fikricha, ayrim hunarlar boshqa hunarlarni o'z ichiga oladi. Masalan, duradgor yog'ochdan yasalgan buyumlarni, o'quvchi yigirilgai ipni ishlatadi va h.k.

Shuningdek, asarda tovar -pul munosabatlari tahlil etilgan, narxlar bozorga olib chiqilgan tovarlar massasi (talab -taklif) ga bog'liqligi, soliq tizimini tartibga solish kerakligi aytilgan. Shunisi diqqatga sazovorki, ibn Holdun (asli arab) tarix taqozosi bilan Amir Temur bilan uchrashgan (asir tushgan) va u bilan suhbat qurgan, uning g'oyalaridan, voqif etdi. Nizom ul-Mulk (1017-1094 y.) «Siyosatnoma» asarida hukmdorlarning isrofgarchiligi, amirlar, amaldorlar va qozilarning mansabni suiste'mol qilishi, soliqlarning og'irligi, davlat mablag'larish saqlash va sarflashda hisob-kitob zarurligini qayd etgan.

Iqtisod har bir kishining, har bir oilaning, jamoa va umuman, jamiyatning hayeyotida muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy ahvolga qarab, ijtimoiy hayot shakllanadi. Xalqimizda «Oldin iqtisod, so'ngra siyosat»- degan iboraning nshlatishi bejiz emas, albatta. Ikdisodiyot-bizning nafaqat bugungi, balki ertangi hayotimiz, hozirgi kelajagimiz. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tganimizdek iqtisod va iqtisodiy fikr rivojlanishi jamiyat hayotida katta ahamiyatga ega. Qadimdan insonlar o'zi yashab turgan muhitdan kelib chiqib, iqtisodiy fikrlarni rivojlantirishgan, o'zlari yashab turgan tuzumdagi munosabatlar bilan kiziqib, ular ustida ish olib borishgan. Bularning hammasi iqtisodiy fikrlash rivojlanishiga asosiy sabab bo'lgan.

Adabiyotlar:

1. Abu Ali Ibn Sino "Tibbiyot dostoni". –T.: Fan. 2004
2. Yusuf Xos Hojib Qutadg'u bilik –T. O'qituvchi. 2015 y.
3. "Temur tuzuklari" T.:Fan va texnologiya. 2014
4. Alisher Navoiy . Mahbub-ul-qulub. –T.:Fan,1973 .
5. Kaykovus. Qobusnoma. T. 1994.